

RESPONSABILITATEA MINISTERIALĂ: DE LA ABORDĂRI ISTORICE LA REALITĂȚI CONTEMPORANE

MINISTERIAL RESPONSIBILITY: FROM HISTORICAL APPROACHES TO CONTEMPORARY REALITIES

*Svetlana SLUSARENCO, dr. în drept, conf. univ.,
Universitatea de Stat din Moldova*

ORCID ID: 0000-0002-9092-0024, e-mail: svetlana_slusarenco@yahoo.com

CZU: 342.518:354:342.6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413791>

Abstract: *The responsibility of the executive power is an essential condition of democracy and the rule of law. In the Romanian space, for the first time, the principle of ministerial responsibility was enshrined in the Organic Regulation of 1832, applied in Muntenia and Moldova. The Constitution of Romania from 1866 expressly and in detail regulates the responsibility of ministers, establishing that each of the two Chambers of the Parliament (the Senate or the Chamber of Deputies) or the Lord can accuse the ministers and send them to the High Court of Cassation and Justice for to be judged. We also find the idea of ministerial responsibility in the Constitution of Romania from 1923. The current Constitution of Romania, in art. 109, establishes two categories of liability, namely: a political liability of the Government before the Parliament and a criminal or civil legal liability.*

Keywords: *the executive power, government, ministers, responsibility, legal responsibility, law, political responsibility.*

În literatura juridică se folosesc în mod frecvent, având aceleași semnificații sau semnificații apropiate, termenii de răspundere și de responsabilitate.

În uzul curent științific se regăsesc atât noțiunea de responsabilitate cât și noțiunea de răspundere, abordat fiind atât din perspectiva socială cât și din perspectiva juridică. Doctrina juridică a formulat ideea potrivit căreia responsabilitatea reprezintă unul din principiile fundamentale ale dreptului. Cel ce se face vinovat de încălcarea valorilor sociale ocrotite prin normele juridice aduce atingere ordinii publice și morale, tulbură buna desfășurare a relațiilor sociale,

afectează drepturile și interesele legitime ale semenilor săi. Astfel, pentru aceste motive subiectul de drept este ținut de lege să răspundă juridic [1, p. 53-54].

Teoria generală a dreptului elucidează esența categoriilor de „responsabilitate” și „răspundere”. În principiu, doctrinarii consideră aceste categorii ca fiind sinonime [2, p. 15].

În opinia autorului Nicolae Popa [3, p. 115], din punct de vedere al sensurilor sintagmei de responsabilitate și răspundere juridică, este lipsă de distincție, pe când autorul Mihai Florea face distincție pornind de la atribuirea sensului noțiunii de responsabilitate „de asumare conștientă și deliberativă a unei atitudini active și militante față de colectivitate, a griii pentru succesul sau riscul, rezultatul sau eficiența, consecințele și valoarea activității pe care agentul o desfășoară sau o conduce” [4, p. 30].

Responsabilitatea se traduce în capacitatea de a răspunde sau, cu alte cuvinte, în aptitudinea de a acționa liber și conștient, categorie ce nu poate fi confundată cu aceea de capacitate juridică - vocație a persoanei de a deveni subiect al unui raport juridic. Capacitatea de a răspunde reprezintă aptitudinea persoanei în drept de a evalua corect consecințele faptei sale și de a înțelege obligațiile ce-i revin, prin urmare și suportarea sancțiunilor prevăzute de lege și aplicate de organele competente în urma săvârșirii faptei. Responsabilitatea ar circumscrie o însușire intelectuală foarte precis conturată a ființei umane, sensibilă la rostul ei în societate și, în consecință, atentă la alegerile pe care le face în privința a ceea ce urmează să se angajeze, iar răspunderea, însă reprezintă o relație a angajamentului asumat, normativizată, între subiecte [5, p. 80].

Deseori, termenul de „responsabilitate” este folosit ocazional și cu totul în subsidiar, iar în alte lucrări el apare dominant în titluri, ca: „responsabilitatea funcționarilor de stat”, „responsabilitatea penală a funcționarilor de stat”, „responsabilitatea disciplinară a funcționarilor de stat”. Din acest context se desprinde ideea că acest termen este folosit ca sinonim cu cel de răspundere [6, p. 109].

Celebrul dicționar „Larousse” [7, p. 81]., consemnează pentru termenul de „responsabilitate” mai multe sensuri: „Obligația de a repara daunele altuia, cauzate de el însuși ori de către o persoană care depinde de el sau, de un animal ori un lucru aflat în paza sa; obligația de a suporta pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea comisă; capacitatea de a lua o decizie fără avizul prealabil al autorității superioare - necesitatea pentru un ministru de a-și abandona funcția atunci când parlamentul îi refuza încrederea responsabilitatea

colectivă - faptul de a considera pe toți membri unui grup ca responsabili solidari pentru actul comis de către unul din membrii grupului”. Din această definiție desprindem ideea că responsabilitatea constituie o obligație impusă sau recunoscută de lege, persoanei private sau publice, de a face ori de a da socoteala pentru ea sau pentru altul aflat în grija sa, ceea ce presupune o garanție a responsabilității [8, p. 81].

Responsabilitatea este „acea instituție socială care cuprinde complexul de atitudini ale omului în raport cu sistemul de valori, instituționalizat de societatea în care trăiește, în vederea conservării și promovării acestor valori, în scopul perfecționării ființei umane și conservării vieții în comun, pe calea menținerii și promovării ordinii sociale și binelui public” [9, p. 273- 274].

Petru ca o persoană să poată răspunde pentru fapta sa sau faptele sale, indiferent de forma de răspundere, ea trebuie să fie responsabilă, adică să aibă reprezentarea corectă a faptelor sale și a consecințelor acestora. În societatea modernă contemporană, nici o persoană nu poate fi trasă la răspundere decât dacă a comis o faptă cu vinovăție, care implică acea energie, activitate materială, fizică, dar și participarea morală, psihică, neputînd exista răspundere fără coexistența celor două laturi, cea materială, obiectivă și cea psihică, subiectivă [10, p. 228-229].

Responsabilitatea ar circumscrie o însușire intelectuală foarte precis conturată a ființei umane, sensibilă la rostul ei în societate și, în consecință, atentă la alegerile pe care le face în privința a ceea ce urmează să se angajeze, iar răspunderea, însă reprezintă o relație a angajamentului asumat, normativizată, între subiecte [5, p. 80].

Răspunderea se deosebește de responsabilitate prin faptul că ea nu este o dimensiune internă a persoanei, nu derivă dintr-un raport pe care persoana îl instituie între ea și colectivitate în mod voit și interesat, ci este un fenomen pe care autoritatea colectivă, adesea instituționalizată, îl atribuie persoanei care îl suportă ca pe ceva exterior, acceptat uneori ca pe o obligație, fără a voi acest lucru. ÎN consecință responsabilitatea și răspunderea sunt fenomene complementare, dar diferite, lucru perfect valabil atît pentru abordarea socială a celor două noțiuni, cît și pentru cea juridică [11, p. 80].

Analiza și sinteza diverselor definiții ale responsabilității juridice a permis prof. V. Guțuleac să constate că responsabilitatea juridică a funcționarului de stat, poate fi definită ca o atitudine conștientă și deliberată de asumare de către

individ a unor răspunderi și riscuri față de modul de onorare a obligațiilor potrivit funcției de stat deținute, excluderea abuzului de drepturi oferite, conformarea regulilor de conduită, în domeniul serviciului ce ține de contracararea fenomenului ilegal, contribuția conștientă la atingerea scopului ce stă în fața organului de stat în care el deține funcția [12, p. 129].

Responsabilitatea juridică se declară de lege, spre deosebire de răspunderea juridică, care se stabilește de instanța sau autoritatea administrativă competentă. A declara responsabilitatea prin Constituție și lege fără a reglementa, concomitent, modul de transformare a acesteia în răspundere și de îndeplinire concretă a răspunderii, înseamnă a o lipsi de conținutul ei juridic, iar partea vătămată de posibilitatea realizării dreptului ei [1, p. 57].

Responsabilitatea puterii executive reprezintă o condiție esențială a democrației, a statului de drept. Ideea responsabilității ministeriale a apărut la sfârșitul secolului al XIII-lea, în Anglia, odată cu ideea libertăților publice și cu trecerea de la monarhia absolută, de tip despotic, la o formă de monarhie temperată. La origine, ideea responsabilității ministeriale a pornit de la conștientizarea faptului că puterea executivă trebuie să aibă responsabilitatea tuturor acțiunilor sale. Începuturile ei le găsim în dreptul de dizolvare a adunărilor reprezentative pe care și l-a asumat șeful statului. În acest sens, răspunderea ministerială devine garanția cea mai eficace în acțiunea ca dreptul de dizolvare a Parlamentului să nu se exercite în mod arbitrar. Dreptul de a dizolva Parlamentul era la început o prerogativă a Coroanei. Parlamentul nu se putea întruni decât la convocarea regelui și regele putea să-l dizolve după voia sa. Ca urmare, acest drept de dizolvare putea deveni oricând arbitrar și contrariat, dacă regimul parlamentar nu ar fi creat instituția răspunderii ministeriale, menită tocmai să tempereze excesele regelui în exercitarea dreptului său de dizolvare a Parlamentului [13, p. 18].

Experiența britanică a responsabilității ministeriale codifică câteva principii cheie: miniștrii cabinetului au responsabilitatea colectivă, cu excepția anumitor situații sau probleme politice agreate; miniștrii sunt responsabili în fața parlamentului pentru politicile, efectele acestora și acțiunile agențiilor sectoriale; miniștrii se prezintă prompt în fața parlamentului, prezintă informații și răspunsuri adecvate, corecte, iar în cazul erorilor intenționate sau din incompetența vădită vor prezenta cererea de demisie; miniștrii vor prezenta informații și rapoartele parlamentului într-o manieră onestă, excepția făcând prevederile legii cu pri-

vire la accesul la informații; miniștrii poartă răspunderea individuală pentru informațiile prezentate de către angajații publici din minister sau din agențiile sectoriale; miniștrii vor respecta principiul de evitare a conflictului de interese (interesele private în conflict cu cele publice în calitate de ministru); miniștrii nu vor accepta careva beneficii personale sau private în exercițiul funcției ministeriale; miniștrii nu vor folosi resursele administrative în scopurile personale și în special politice; miniștrii vor respecta și vor contribui la menținerea caracterului nepolitic al agențiilor sectoriale și angajaților din serviciul public [14].

Din Anglia, principiul răspunderii ministeriale a fost adoptat și de alte state, îndeosebi după Revoluția Franceză, regăsindu-se sub diferite forme în textele constituționale. Astfel, în Franța, principiul responsabilității penale s-a înscris pentru prima dată în Constituția din 1791, pentru ca apoi să fie reluat și dezvoltat în Legea Fundamentală din 1785, care instituie Senatul ca Înalță Curte de Justiție pentru a judeca crimele comise de miniștri în exercițiul funcțiunii lor. Potrivit Constituției din 1875, miniștrii urmau să fie puși sub acuzare numai de Camera Deputaților. O singură excepție se admitea când miniștrii puteau fi puși sub acuzare de Președintele Republicii, prin decret dat de Consiliul de Miniștri. Pentru a putea fi dat un astfel de decret, Constituția prevedea ca acuzarea să se poarte asupra unei crime împotriva siguranței statului [13, p. 80].

Responsabilitatea politică a fost introdusă în Franța prin Charta de la 1814. Miniștrii au început să devină responsabili în fața Camerelor sub monarhiile constituționale din 1814 și 1830, pentru ca apoi practica să introducă treptat și să stabilească și principiul responsabilității colective. Conform Constituției din 1848, responsabilitatea prezintă un caracter dublu: atât președintele, cât și miniștrii sunt responsabili, fiecare în parte, în ceea ce privește actele Guvernului, astfel încât responsabilității colective i se substituie responsabilitatea individuală [13, p. 80].

Deși unii autori susțin că răspunderea ministerială este o instituție relativ nouă în Constituțiile moderne, totuși această instituție este menționată în Constituțiile române din 1866 și 1923.

În spațiul românesc, în premieră, principiul dat a fost consacrat în Regulamentul Organic aplicat în Muntenia și Moldova. Ideea responsabilității ministeriale este prezentată și în Proclamația de la Islaz. În Constituția din 1866, răspunderea ministerială este reglementată cu mai multă precizie, dar se lasă pe seama unei legi speciale reglementarea procedurii și stabilirea pedep-

selor pentru miniștrii vinovați. Constituția României din 1866 reglementează expres și în detaliu responsabilitatea miniștrilor, stabilind că fiecare din cele două Camere ale Parlamentului (Senatul ori Camera Deputaților) sau Domnul pot să-i acuze pe miniștri și să-i trimită în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a fi judecați, aceasta fiind singura autoritate publică competentă și care se va întruni în ședință comună a secțiilor (unite) art. 101. În anul 1879 s-a adoptat și prima lege a responsabilității ministeriale care extinde dispozițiile, „legilor penale ordinare” aplicabile faptelor comise de funcționarii publici în exercițiul funcțiunii lor precum și cele ale particularilor și asupra miniștrilor. Legea responsabilitatii ministeriale determina cazurile de raspundere si pedepsele aplicabile ministrilor. Legea împărțea faptele penale pentru care miniștrii puteau fi trași la răspundere, după gravitate, în două categorii: crime și delictе. Prin această lege toate delictеle și crimele prevăzute de legislația penală rămân în vigoare și se aplică miniștrilor. În plus, au fost incriminate noi delictе, pentru fapte speciale, care atrag pedeapsa dacă sunt comise de ministru. Această lege a responsabilității ministeriale din 1879 merge mai departe, reglementând pe lângă pedeapsa penală principală - detențiunea, prevăzută de Codul Penal și pedeapsa complementară a interdicției de a ocupa funcții publice de la 3 ani până la sfârșitul vieții ministrului condamnat la pedeapsa detenției [15, p. 357].

Conceptul responsabilității ministeriale o regăsim reglementată și prin Constituția din 1923. Conform Constituției, în nici un caz ordinul verbal sau în scris al Regelui nu poate apăra pe ministru de răspundere [16]. Fiecare din ambele Adunări, precum și Regele au dreptul de a cere urmărirea miniștrilor și a-i trimite înaintea Înaltei Curți de casație și justiție, care singură, în secțiuni unite, este în drept a-i judeca, afară de cele ce se vor statornici prin legi în ceea ce privește exercițiul părții vătămate și în ceea ce privește crimele și delictеle comise de miniștri afară de exercițiul funcțiunii lor. Punerea sub urmărire a miniștrilor de către Corpurile legiuitoare nu se poate rosti decât prin majoritate de două treimi a membrilor de față. Instrucțiunea se va face de o comisiune a Înaltei Curti de casație, compusă din cinci membri trași la sorti în secțiuni-unite. Această comisiune are și puterea de a califica faptele și de a decide sau nu urmărirea. Acuzarea, înaintea Înaltei Curți de casație și justiție, se va susține prin ministerul public [16].

Responsabilitatea miniștrilor a fost definită prin Convenția de la Paris din 19 august 1958 pentru organizarea definitivă a Principatelor Române. Astfel,

potrivit art. 15 alin. 2 al Convenției, miniștrii sunt răspunzători de violarea legilor și mai ales de orice risipă a banilor publici. În caz de încălcare a îndatoririlor, miniștrii vor putea fi judecați de Înalta Curte de Casație și Justiție, acțiunea putând fi pusă în mișcare de domnitor sau de Adunarea electivă (Parlamentul) cu votul a două treimi dintre membrii acesteia [15].

Constituția României din 1991, în art. 109, intitulat „Răspunderea membrilor Guvernului”, stabilește două categorii de răspundere și anume: o răspundere politică a Guvernului în ansamblul său în fața Parlamentului și o răspundere juridică penală sau civilă, după caz. Fiecare ministru emite acte administrative care pot genera prejudicii unor persoane fizice sau juridice și astfel se poate ajunge la angajarea răspunderii civile a ministrului. Dar, răspunderea civilă poate fi generată și din răspunderea solidară a Guvernului. Răspunderea politică a Guvernului este o răspundere solidară a fiecărui membru al Guvernului împreună cu ceilalți membri - miniștri sau alți membri - pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia. În Codul Administrativ al României, în art. 38 alin. 1, se arată că „ Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe în prezența majorității membrilor săi. Hotărârile și ordonanțele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăște prim-ministrul [17].

Răspunderea politică individuală a membrului Guvernului poate lua mai multe forme în funcție de acțiunile lui și de gravitatea acestora. Aceasta poate interveni pentru activitatea generală a instituției pe care o conduce sau drept rezultat al acțiunilor/inacțiunilor proprii, în calitate de membru al Guvernului, sau de conducător al unei autorități publice. Totodată, membrul Guvernului poate fi tras la răspundere pentru acțiunile sau inacțiunile funcționarilor publici din cadrul autorității pe care o conduce și pentru consecințele cauzate de îndeplinirea de către aceștia a ordinului sau dispoziției ilegale a conducătorului autorității. Astfel, în afară de răspunderea pentru propriile fapte, responsabilitatea unui membru al Guvernului poate fi angajată datorită actelor funcționarilor săi: fie aceștia au lucrat fără acordul ministrului, fie, având cunoștință de acțiunile ilegale ale subordonaților săi, ministrul nu a întreprins măsurile necesare [18].

Răspunderea ministerială are drept scop principal întărirea responsabilității personale a unor persoane ce exercită funcții de demnitate publică, și anume membrilor Guvernului. Pot fi identificate două forme de răspundere ministerială: răspunderea politică și răspunderea juridică. Răspunderea politică poate fi colectivă sau individuală și poate fi cerută de către Parlament. Responsabi-

litatea ministerială individuală este o convenție constituțională care îi face pe miniștrii guvernamentali responsabili nu numai pentru propriile acțiuni, ci și pentru cele ale departamentului lor. O implicație practică a acestui lucru este că fiecare membru al cabinetului răspunde pentru propriul minister în timpul întrebărilor Parlamentului. Înseamnă, de asemenea, că în cazul în care se constată că în cadrul unui minister s-au produs corupție, risipă sau alte acțiuni necorespunzătoare, ministrul este tras la răspundere chiar dacă nu a avut cunoștință de acțiuni. Convenția presupune că ministrul a aprobat angajarea și angajarea în continuare a funcționarilor publici din departamentul acestora. Se ajunge până la a spune că ministrul ar fi de așteptat să-și dea demisia în caz de abatere și ar putea chiar să fie acuzat penal pentru abatere în timpul supravegherii [19].

În România, cadrul juridic general în ceea ce privește antrenarea răspunderii miniștrilor este circumscris de Constituția României [20], dar și de Capitolul V din Codul Administrativ al României [17]. În conformitate cu art.109 alin.(1), Capitolul III, Titlul III din Constituția României, Guvernul răspunde politic doar în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate, fiecare membru de Guvern răspunzând politic în solidar cu ceilalți membrii pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestei instituții [20].

Din cele menționate putem conchide că răspunderea presupune declanșarea unei proceduri, care ulterior se va concretiza într-o sancțiune. Cea mai severă sancțiune aplicabilă, în situația răspunderii politice a Guvernului, o constituie demiterea prin retragerea încrederii de către Parlament. Astfel, responsabilitatea politică are la bază ideea de abatere, vnovăție politică și se aplică principiul solidarității la aplicarea răspunderii politice, și anume demiterea. Responsabilitatea juridică este consfințită prin lege, iar răspunderea juridică apare ca o consecință a comiterii actului sau faptei generatoare de responsabilitate sau este prevăzută într-o hotărâre judecătorească sau în actul autorității publice împuternicite de lege.

Referințe bibliografice:

1. Baltag D., Gulian M. Coraportul dintre responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății. În: Studii Juridice Universitare, nr. 3-4, 2015, ISSN 1857-4122.
2. Barac L. Răspunderea și sancționarea juridică. București, 1997.
3. Popa N. Teoria generală a dreptului, București, Actami, 1998.

4. Florea M. Responsabilitatea acțiunii sociale. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976.
5. Mihai G. Fundamentele dreptului. Teoria răspunderii juridice, vol.V, Editura C.H.Beck, București, 2006.
6. Mihai Gh., Motică R.. Fundamentele dreptului. Optima justiția. București, 1999.
7. Larousse de la langue Francaise: „Lexis”. Paris: Larousse, 1979, p. 1692. Dumitru Baltag, Elena Moraru. Responsabilitatea și răspunderea juridică - garanție a libertății individuale, p. 82 [citat 04.04.2023]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Responsabilitatea%20si%20raspunderea%20juridică%20—p77-94.pdf
8. Baltag D., Moraru E. Responsabilitatea și răspunderea juridică - garanție a libertății individuale [citat 28.03.2023]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Responsabilitatea%20si%20raspunderea%20juridică%20—p77-94.pdf
9. Avornic Gh. Tratat de teoria generală a statului și dreptului. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2010.
10. Flămânzeanu I. Răspunderea juridică. Considerații introductive, Studii de drept românesc nr. 1-2/2005.
11. Baltag D. Teoria răspunderii și responsabilității juridice, Chișinău 2007.
12. Guțuleac. V. Tratat de drept contravențional. Chișinău, 2009.
13. Cobăneanu S. Hlipca A. Apariția și evoluția ideii de responsabilitate ministerială prin prisma apărării drepturilor omului. În: Revista Națională de Drept, nr. 1, ianuarie 2009.
14. Codul Ministerial al Cabinetului britanic, 2010 [citat 28.03.2023]. Disponibil:<http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/ministerial-code-may-2010.pdf>
15. Starașciuc R. Responsabilitatea ministerială. Conferința științifico-practică națională „Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe”, 6 ianuarie 2015 [citat 05.04.2023]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-355-364.pdf
16. Constituția României din 1923, art. 97. Publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 29 martie 1923 [citat citat 28.03.2023]. Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15014>
17. Codul administrativ al României, din 03.07.2019. În: Monitorul Ofici-

al, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019.

18. Proiectul Legii privind răspunderea ministerială [citat 02.04.2023]. Disponibil: <https://www.capc.md/evenimente/comunicat-de-presa-la-proiectul-legii-privind-raspunderea-ministeriala/>
19. Note de studiu. Responsabilitatea ministerială individuală [citat 28.03.2023]. Disponibil: <https://www.tutor2u.net/politics/reference/individual-ministerial-responsibility>
20. Constituția României din 21 noiembrie 1991. Publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991 [citat 02.04.2023]. Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1413>

Notă: *Articolul este rezultat al cercetărilor realizate în cadrul proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului”.*